

XX ASR BOSHLARIDA BUXORODA MATBUOT ISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578113>

Jalilov Iskandar

Buxoro davlat universiteti, Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari (mamlakatlar bo'yicha) yo'nalishi 1-bosqich magistranti
Ilmiy rahbar: **Klichov Oybek**

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asr boshlarida Buxoroda tashkil etilgan matbuot idoralari va gazetalar faoliyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: “Buxoroyi sharif” va “Turon” gazetolari, Levin bosmaxonasi, “Qutulish” gazetasi, manifest.

Jahondagi globallashuv sharoitida dunyoni axborot boshqarayotgani sir emas. Turli davlatlar, xalqlar va sivilizatsiyalararo munosabatlar eng avvalo, ommaviy axborot vositalari orqali keng jamoatchilikka yetkazilmoqda. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida barcha Markaziy Osiyo xonliklarida mavjud matbuot nashrlari mintaqalararo asosiy axborot almashinuv kanali bo'lib, u yoki bu muhim masalalarga oid fikrlarni bayon qilishning yagona imkoniyati sanalgan. Hozirgi davrda tobora takomillashib borayotgan axborot va aloqa texnologiyalarining hayotimizda o'zni oshib borayotganiga qaramasdan, fikrni erkin ifodalash, ochiqlikni ta'minlash borasida matbuot nashrlari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu jihatdan, BMT Bosh Assambleyasi tomonidan tomonidan 1993 yil 3 may “Umumjahon matbuot erkinligi kuni” sifatida joriy etilishi bu yo'ldagi amaliy qadam sanaladi. Shu o'rinda, “yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda O'zbekistonning jahon ilm-fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan mamlakat sifatidagi xalqaro obro'-e'tiborini yanada mustahkamlash, boy yozma merosini saqlash, o'rganish va keng targ'ib qilish ishlarini yangi sifat bosqichiga ko'tarish” ning muhim ahamiyatini e'tiborga olib, XIX asr oxiri - XX asr birinchi choragida Buxoroda bosmaxona, nashriyot va matbuot ishi tarixini tadqiq etish tadqiqotning fan sohasidagi dolzarbligini belgilaydi.

O'zbekiston tarixining murakkab sahifalaridan bo'lgan XIX asr oxiri XX asr boshlari davrini o'rganishda davriy matbuot nashrlari muhim manba hisoblanadi. XIX asr oxiri - XX asr birinchi choragida Buxoroda bosmaxona, nashriyot va matbuot ishlarining yo'lga qo'yilishi jamiyat rivojidadagi muhim o'zgarishlardan sanalib, ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayot rivojiga munosib hissa qo'shgan.

Buxoro amirligida XIX asrning 80-yillaridayoq xususiy bosmaxonalar vujudga kelib, Mulla Muhsin, Mulla Ahmad, Mulla Azimboylarga tegishli bo'lgan bosmaxonalarda toshbosma uslubida kitob, taqvim, varaqalar chop etish yo'lga qo'yilgan. XX asr boshlarida amirlikda Turkiston va Rossiya imperiyasi musulmon o'lkalarida chop etilgan gazeta va jurnallardan “Xurshid”, “Taraqqiy”, “Oyna”, “Tarjumon”, “Mullo Nasriddin” kabilar kirib keldi va keng mutoala qilingan. Shuningdek, Turkiya, Afg'oniston, Eron, Misr, Hindiston kabi mamlakatlarda chop etilgan, hurlik va birdamlikni targ'ib qiluvchi “Siroj al-axbor”, (Qobul, Afg'oniston), “Sirotul mustaqim” (“To'g'ri yo'l”, Istanbul, Turkiya), “Hablulmatin” (“Mustahkam ip”, Kal'kutta, Hindiston), “Chehranoma” (Aleksandriya, Misr) kabi gazetolari tarqalgan. Bu Buxoro amirligida mahalliy matbuotning shakllanishida muhim omil bo'ldi.

Buxoro amirligining Yangi Buxoro (Kogon) shahrida Levin bosmaxonasida 1912-yil 11-martda fors-tojik tilida “Buxoroyi sharif” gazetasining birinchi soni chop etildi va bu voqea Buxoroda matbuotning tug'ilishi sifatida tarixdan joy oldi. Gazeta Muhiddin Mansurov, Abdulvohid Munzim, Mirzo Siroj Hakim kabilar homiyligida chop etilgan. Oradan uch oy o'tib, ya'ni 1912-yil 11-iyunda o'zbek tilida, “Turon” gazetasi chop etildi. Ushbu gazetalar qisqa muddatda chop etilgan bo'lsada, Buxoro matbuotchilik tarixiga tamal toshini qo'yib berdi.

“Buxoroyi sharif” va “Turon” gazetolari Buxoro amirligidagi bosmaxona va nashriyot ishlari, tibbiyot, xalq tabobati, qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, ekologik holat, irrigatsiya-meloratsiya ishlari, amirlikdagi ijtimoiy tabaqa va qatlamlar, ularning turmushi haqidagi ma'lumotlarning muhim manbasi bo'ldi. Gazetalardan A. Fitrat, S. Ayniy, Munzim, Mirzo Siroj Hakim kabi taraqqiyparvarlarning ilmiy, badiiy, publitsistik ijodlari o'rin olgan. 4. Buxoro amirligida matbuotchilik sohasida ilk tajribani orttirgan yosh buxoroliklardan Abdurauf Fitrat, Fayzulla Xo'jaevlar muhojirlikda ham matbuot va nashriyot ishlaridan chetda turmadi. Abdurauf Fitrat Samarqandda “Hurriyat” gazetasining ma'lum sonlariga muharrirlik qilgan bo'lsa, Fayzulla Xo'jaev “Uchqun” gazetasiga asos soldi. Buxoro jadidlari shuningdek, “Qutulish” gazetasi va “Tong” jurnali ta'sischilari bo'ldilar.

Rossiyadagi 1917 yil fevral inqilobi ta'sirida Buxoro amirining 1917-yil 7-aprel “Manifest”i bilan poytaxtda nashriyot va bosmaxona tashkil qilindi. Uning faoliyatida asosan yevropalik mutaxassislarning roli katta bo'ldi, bu bosmaxona moddiy-texnik jihatdan yetarlicha ta'minlanmaganligi, mahalliy xalq vakillaridan mutaxassislar tayyorlashga e'tibor qaratilmaganligi, “Kolesov voqeasi” davrida vayron qilinishi sababli muntazam faoliyat yurita olmadi. Buxoroda muntazam matbuotning vujudga kelishi Buxoro Xalq Sovet

Respublikasi (BXSR) hukumati yillariga to'g'ri keldi, 1920-yil 9-sentyabrda “Buxoro axbori” gazetasiga asos solindi. 1923-yil oktyabrdan esa, uning o'rnida “Ozod Buxoro” gazetasi chop etilgan. Buxoro matbuotchilik tarixida Said Ahroriy, Abdulhamid Cho'lpon, Qori Yo'ldosh Po'latov, Ziyo Usmoniy va boshqa muxbirlar faoliyati e'tiborga loyiq. “Buxoro axbori”, “Ozod Buxoro” gazetalarini faoliyatida rivojlanish va pasayish hollari ayniqsa, “Ozod Buxoro” chiqqan boshlagach ko'zga tashlanib, bu davrda matbuotda obyektiv xabar va maqolalar o'rniga, kommunistik mafkura ta'siri kuchayib bordi. BXSR davrida zamonaviy bosmaxona va nashriyot ishlarini yo'lga qo'yish, davlat va xususiy nashriyotlar ochish, larning poligrafik va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, bu yo'lda nizom va qoidalar ishlab chiqish, ularni amalda tadbiiq qilish, sayyor bosmaxonalar orqali matbaachilikni rivojlantirish kabi chora-tadbirlar ko'rilgan. Xorijdan va qo'shni respublikalardan nashriyot va bosmaxona ishlariga mutaxassislarini jalb qilish, viloyatlarda, bosmaxonalarning filiallari ochila boshlangan. Chetdan musulmoncha harf terish texnikasi, aksilxona (sintografiya), qog'oz olib kelishga e'tibor qaratilgan. Buxoroda kitob, turli tavsifdagi adabiyotlarni ko'proq tarqatish maqsadida Moskva, Sankt-Peterburg, Turkiston ASSRdagi nashriyot va bosmaxonalardan ham foydalanilgan. BXSRda muntazam bo'lmas-da, “Ochiq so'z” (Buxoro), “Til” (Chorjo'y) kabi bir qator jurnal va gazetalar ham chop etilgan. Bundan tashqari, respublika kasabalar uyushmasi va yoshlar tashkilotining bir qator publitsistik va satirik ko'chma bosmaxonalarda varaqa, devoriy gazeta nashrlari ham chiqqan. Respublikada matbuotchilik, nashriyot va bosmaxona ishlarining faoliyati hukumat maorif nozirligi ixtiyorida bo'lgan, biroq BXSRdagi milliy hukumat faoliyatiga Markazning ta'siri, 1923 yildan iqtisodiyotning keskin pasayishi, 1924 yilning kuziga kelib BXSR hukumatining tugatilishi kabi omillar bu yo'nalishda kutilgan natijani bermadi.

Bu davrda amirlikda rus matbuoti ham mavjud bo'lib, “Buxarskiy vedomosti” chop etilganligi, bu gazeta amirlikda istiqomat qilayotgan rus posyolka va manzilgohlari aholisini yangiliklaridan xabardor etishdan iborat bo'lgan. Ushbu gazeta asosan Turkiston va Rossiya markaziy nashrlarining ilovasi vazifasini o'tagan va ulardagi maqolalarni o'zgartirmagan holda o'z sahifalarida e'lon qilgan. Ushbu gazeta keng tarqalmadi va o'z o'quvchilari e'tiborini qozonmadi. Xullas, XX asr boshlari Buxoroda davriy matbuotning vujudga kelishi va shakllanishi jarayonlari kechib, matbuot organlari keng xalq ommasida tarqalmadi. Shunday bo'lsada, taraqqiyparvarlik g'oyalari targ'ib qilish, ijtimoiy siyosiy ongini o'stirish, dunyo haqidagi tasavvurlarga ega bo'lish, erkinlik va ozodlik g'oyalari o'sishida davriy

matbuotning roli mavjudligini tarixiy dalillar tasdiqlaydi. BXSР hukumati yillari va undan keyingi dastlabki yilda Buxoroda izchil o'zbek tilidagi davriy matbuotning faoliyati va nashriyot ishlari ushbu xronologik chegaradagi chop etilgan gazeta va jurnallar, ularda ilgari surilgan masalalar yaxlit holda tadqiq qilinadi. 1917 yildan butun Turkiston mintaqasida kechgan ijtimoiy, siyosiy jarayonlar Buxoro amirligiga ham ta'sirini ko'rsatib, 1920 yil monarxiyaga qarshi to'ntarish natijasida Buxoroda nozirlar sho'rosi hukumatining o'rnatildi. BXSР hukumati vakillari orasida Fitrat, Abduvohid Burxonov, Fayzullo Xo'jaev, Muhiddin Mansurov singari matbuotchilik sohasida salmoqli tajribaga ega bo'lgan vakillar bor edi. Jumladan, Fitrat Samarqandda muhojirlik davrida "Hurriyat" gazetasining 26-85 sonlariga qadar unga muharrirlik qilgan. Deyarli barcha sonlarda maqolalar chop ettirgan.

"Hurriyat"ning shiori "Yashasun ilmiy, adabiy, ijtimoiy o'zgarish. Miya o'zgarmaguncha boshqa o'zgarishlar negiz tutmas. Yashasun Sharq qutilishi",-edi. 1920 yilda "Tong" ("Zarya"), "Qutulish", Fayzulla Xo'jaev tashabbusi bilan "Uchqun" gazetalarini chiqarilishi ham matbaachilik faoliyati o'sib borganligini ko'rsatadi. Ushbu gazetalarining 2-3 ta soni chiqarilgan bo'lib, BXSР hukumati yillarida doimiy milliy matbuotga asos solinishiga zamin yaratdi. 1920 yil 9 sentyabrdan Eski Buxoroda "Buxoro axbori" gazetasi chop etilib, u beshinchi sonigacha o'zbek va tojik tillarda bosilgan. Ushbu gazetada ham "Buxoroyi sharif" va "Turon" gazetalarining shakl va mazmun tasnifiga mos keladi. Uning farqi shundaki, gazeta isloh qilingan o'zbek adabiy tili, arab imlosida bo'lib, "Buxorolik vatandoshlar, ozod Vatanningiz muborak bo'lsin" shiori ostida chop etilgan. "Buxoro axbori" gazetasi dastlab haftada bir marta, 1500-2000 nusxada chop etilgan. Gazetaga Said Ahroriy, Cho'lpon, Ziyo Usmoniy, Ostonquli Abdulqiyomov, Qori Yo'ldosh Po'latov, Qosim Sorokin, Abbos Aliev kabilar 1920-1925 yillarda muharrirlik qilganlar. Ayrim hollarda gazetaning tiraji ming nusxaga tushib qolgan. 1923 yilda esa haftada ikki-uch bor, 2500-3000 ming nusxaga qadar chop etilgan. Gazeta sahifalarida faqat Buxoro matbuotining o'sha davr holatiga doir 30 ga yaqin maqolalar tahlil qilindi va tegishli xulosalarga kelindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Мирзиёев Ш. "Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги" ПҚ-2995-сонли қарори. 2017 йил, 24 май.

2. Иноятов С. Роль партийно-советской печати Узбекистана в осуществлении коллективизации сельского хозяйства (1929-1934 гг.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 1969. – 33 с.; Ўша муаллиф. Роль печати в интернациональном воспитании трудящихся. – Ташкент: Фан, 1986. – 272 с

3. Гафуров Н. Культурно-просветительская деятельность джадидов в Бухарском эмирате (начало XX века) Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Душанбе. 1999. – 31 с.

4. Эргашев Б. Идеология национально-освободительного движения в Бухарском эмирате. – Т.: “Фан”, 1990; - 83 с